

TURKISTON – YIRIK MUHADDISLAR YURTI

Mamasidiqov Fazliddin Muzaffar o'g'li

Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti, tarix
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6035628>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

hadis, payg'ambar, islom dini, sahoba, xalifa, sahih, sanad, Al-jome' as-Sahih, Yurishlar kitobi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola islom tarixida, Turkiston o'lkasidan yetishib chiqqan muhaddislar, ularning ilmiy me'rosi shuningdek hadis ilmi va uning ustunlari haqida ma'lumotlar va mulohazalardan iborat.

Hadislar haqida so'z borar ekan, ularning tarixi va vazifasi haqida to'xtalmay ilojimiz yo'q. Sobiq ateistik mafkura ta'sirida hadislar xalqimiz e'tiboridan chetda qolgan, natijada ko'pchilik u to'g'risida to'la ma'lumotga ega emas. Ma'lumki, payg'ambar Muhammad alayhissalom hayotlik vaqtlarida jamiki mojarolar ul zot tomonidan Qur'onga muvofiq hal etilib kelingan edi. Payg'ambar vafotlaridan keyin musulmon jamoasi hamda shu davlat tarkibiga kirgan turli xalqlarning har xil masalaga oid savollari va muammolarini xal etishda katta qiyinchiliklar paydo bo'la boshladi. Shunday ayrim muammolarga Qur'onda javob topa olmagan kishilar, payg'ambarning so'zlari, odatlari va ayrim masalalarni xal eltishda tutgan yo'llarini eslab, shular asosida hukm chiqara boshlaganlar. Natijada VII asrning o'rtalaridan boshlab Muhammad (s.a.v.) sunnalarini to'plash va kitob holiga keltirish qizg'in tus ola boshlagan. Arabcha Sunna (as-sunna, ko'plikda sunan) – yo'l, yo'nalish, ya'ni "rivoyat", "naql", "xotira",

"odat", "an'ana", "xatti-harakat" ma'nolarini anglatadi. Sunna islomda Qur'ondan keyingi, uni to'ldiruvchi manba, islom ilohiyoti va shariatining ikkinchi asosi sifatida e'tirof etilgan. Shu tariqa hadislarga (payg'ambarning so'zi, odat amali haqidagi ma'lumotlarga) extiyoj va e'tibor kuchayib, turli xil hadis to'plamlari yaratildi. "Hadis" so'zi arab tilida "xabar, hikoya" ma'nosini anglatadi. Bu so'zga sinonim tarzida "Sunnat" so'zini ham qo'llaydilar va u arabchada "yo'l, odat, xabar" ma'nolarini bildiradi [1].

Arab manbalarida yozilishicha, Avvalo, hadis ilmi – rivoyatdir. Tilshunoslik jihatidan "hadis" o'tmishning yangiligidir. Ma'juziy ma'noda esa Rasulullohning gaplari, amallari, qarorlari, xulqlari va ahloqiy sifatleri majmuasi bo'lib, sahoba (payg'ambar safdoshlari) va tobeinlar (payg'ambar safdoshlarining shogirdlari) orqali yetib kelgan". Ma'lumki, hadislarda islom ahkamlari, ya'ni farz, vojib, sunnat, mustahab, halol, harom, makruh, gunoh kabi amal turlaridan tashqari, axloq-odobga

doir dasturlar talqin etiladi. Unda xalq orasida keng tarqalgan axloq-odobga oid maqol, qimmatli hikmatli gaplar ham qamrab olingan. Hadislarda ibodatning tartib-qoidalari va ularni astoydil bajarishga da'vat etish bilan birga insoniy fazilatlar keng tashviq qilingan, insoniylik sha'niga dog` tushiradigan razil xatti-harakatlar keskin qoralangan. Shuning uchun ham islomning ilk tarqalish davridanoq musulmonlar orasida hadislarga juda katta ahamiyat berilgan. Eshitgan har bir hadisni yanglishmay, asl holicha boshqalarga yetkazishga qat'iy rioya qilingan. Bu to'g'rida Muhammad Payg`ambar o'zi musulmonlarni tez-tez ogohlantirib turgan. Hadis mazmuni va iborasini buzib yoki o'zicha yangi hadis to'qib tarqatuvchilar qattiq qoralangan. Bunday talabchanlik payg`ambar vafotidan ancha keyingacha ham hadislarning sof holda saqlanib turishiga imkon bergan.

Lekin keyinchalik turli sinfiy va ijtimoiy ziddiyatlar, islomdagi ichki g'oyaviy kurashlar natijasida ko'pincha soxta hadislar ham yuzaga kela boshlagan. Natijada yirik ulamolar hadislarni ishonchli manbalar asosida qayta ko'rib chiqish va ularni turli xatolardan tozalab, asl holiga qaytarish uchun ancha zahmat chekishgan. Hadislarni og'zaki holdan kitob shakliga keltirish hijriy yil hisobining ikkinchi asridan, ya'ni milodning VIII asridan avj olib ketgan. Muayyan bir hadis asosida huquqiy va urf-odat bo'lgan yo'l-yo'riqlar, diniy marosimlar sofligi, noz-ne'matlar haqidagi ko'rsatmalar, maishiy turmushdagi axloq va odob tartib-qoidalari keltirib chiqarilgan. Qur'onning ayrim ko'rsatmalariga amal qilish ham ko'pincha uning ma'lum matni bilan bog'liq bo'lgan hadis orqali belgilanar edi. Shu bilan birga tarixiy xarakterga ega bo'lgan hadislar bo'lgan; ular Muhammad (s.a.v.) yoki sahobalar tarjimai holidagi

ayrim tafsilotlarni aks ettirgan edi. Shu hadislar asosida VIII - IX asrlarda Muhammad Payg`ambar va uning yaqinlari, harbiy yurishlari haqida "Yurishlar kitobi" yozilgan. Bu arab tilidagi ilk tarixiy asar va Muhammad Payg`ambar tarjimai holi edi. Shu tariqa, hadislarni muayyan qismi - ilk islom tarixi bo'yicha bir manba bo'lib xizmat qilgan.

Rus sharqshunos olimi I.P. Petrushevskiyning yozishicha, hadislarning dastlabki bilimdonlari va tarqatuvchilari - sahobalar bo'lgan. Umuman "sahoba" so'zi arabcha bo'lib, "suhbat" so'zidan olingandir. Hadislardan biriga ko'ra payg`ambarni ko'rgan, u bilan muloqotda bo'lgan har bir musulmonni "sahobiy" deyilgan. Imom Buxoriy ham shu fikrni tasdiqlagan. Ibn Xanbal ta'biricha, payg`ambar bilan bir yil, yoki bir oy, bir kun va yoki hatto bir soat suhbat etgan, yoki bo'lmasa hayotida bir marta bo'lsa hamki uni ko'rgan musulmon kishi sahobalardan hisoblangan.

Ibn Mahlud "Musnad" nomli asarida zikr qilishicha, hadis to'plagan sahobalarning soni 1300 ga yetadi. Ibn al-Javziyning mazkur asariga tayanib ko'rsatishicha, sahobalar soni 1060 nafardir. Boshqa olimlarning fikricha, ularning orasida ikkitadan hadis rivoyat qilinganlarning soni 1000 ta bo'lsa, qolgan 300 tasi qisman hadis rivoyati bilan mashg'ul bo'lgan desa bo'ladi.

Xalifa Umar o'g'li Abdulloh, u rivoyat qilgan 2630 hadisdan 2019 tasini ibn Hanbal o'z kitobida naql qilgan.

Ibn Molik 2286 hadis rivoyat qilgan. Ibn Hanbal esa o'zining "Musnad"ida 2178 hadisni keltirgan. Ibn Molik rivoyat etgan 2210 hadisni payg`ambarning rafiqasi Oysha (r.a.) ham ta'kidlagan.

Ibn Abbos, u 1660 hadis rivoyat etgan. Undan keyin 1540 hadis yozgan al-

Xudriydir. Ibn Hanbal o'z kitobida Jobirdan 1206, al-Hudriydan 958 hadis keltirgan[2].

Hadis rivoyat qilgan sahobalar soni har xil bo'lib, mualliflar ham har xildir. Masalan, 149 sahobiyning rivoyat qilgan hadislar al-Buxoriy va Muslimning "Sahih" nomli asarlarida mushtarak kelgan. Umuman Imom al-Buxoriyda 208 ta, Muslimda esa 213 ta sahobiydan rivoyat qilingan hadislar keltirilgan. Ibn Molikning "Muvatto" asarida 98, Abu Dovudning "Musnad"ida 218, ibn Hanbal "Musnad"ida 700 ga yaqin sahobiy rivoyat qilgan hadislar berilgan. Yuqorida keltirilgan raqamlar hadislarini sahobalar rivoyat qilganligi tufayli bizning davrimizga yetib kelganligiga dalil bo'la oladi. IX asrda hadis ta'lif etish sohasida "musnad", "sahih", "sunan" deb ataladigan yo'nalishlar vujudga kelgan. "Musnad" yo'nalishida tasnif etilgan to'plamlarda turli mavzudagi hadislar bir joyda keltirilib, ular hadis rivoyat qiluvchi sahobalarning islom dinini qabul qilgan vaqtiga qarab joylashtirilgan. Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbalning hadis kitoblari ushbu yo'nalishga mansubdir.

Hadis ilmi borasida "Sahih" hadislariga qo'yilgan shartlar ham alohida e'tiborga molikdir. "Sahih" – arab tilidagi lug'aviy ma'nosiga ko'ra, "kamchilik-nuqsonsiz", "sof", "toza" – kabi ma'nolarni beradi[3]. Hadis "Sahih" bo'lishi uchun quyidagi shartlar qo'yilgan:

– "Ittisol as-sanad" – Hadis "sanad" qismidagi roviylar tabaqasida har bir tabaqa vakili hadisni bir-biridan bevosita eshitib qabul qilgan bo'lishi;

– "Adalat ar-ruvat" – Hadis "sanad" qismidagi barcha roviy musulmon, aqli raso, xotirasi o'tkir va haqgo'y bo'lishlik kabi shartlarga ega bo'lishi;

– "Dabt ar-ruvat" – Hadis "sanad" qismidagi barcha roviy hadisni yoddan

bo'ladimi yoki kitobdanmi o'ta aniq darajada rivoyat qilgan bo'lishi;

– "Adam ash-shuzuz" – Hadis "shozz" tur hadis bo'lmasligi, ya'ni ishonchli rivoyat yo'li bilan naql qilingan hadis undan ko'ra ishonchliroq bo'lgan boshqa bir rivoyat yo'li bilan naql qilingan hadisga muxolif, zid kelib qolmasligi;

– "Adam al-illa" – Hadis kamchilik-nuqsonlardan xoli bo'lishi, ya'ni hadis zohiran ishonchli hadis ko'rinsada, biroq zamirida hadisning ishonchlilik sha'niga dog' tushuradigan ma'lum bir illat, kamchilik-nuqsonlardan xoli bo'lishidir;

Hadis ushbu yuqoridagi shartlardan atigi bittasiga ega bo'lmasa "sahih" tur hisoblanmaydi. Bu yo'nalishga Imom al-Buxoriya asos slogan[4].

"Sunna" yo'nalishdagi to'plamga esa to'g'ri, ishonchli hadislar bilan bir qatorda "zaif" hadislar ham kiritilgan. Abu Dovud, Abu Iso at-Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja to'plamlari ushbu yo'nalishga oiddir[5]. Shu tariqa hadislarini jamlash ishlari rivojlangan. Ilk bor tuzilgan hadislar to'plamidan biri 709 – 795-yillar mobaynida yashagan Anas ibn Molik tomonidan jamlangan "Al-Muvatta" (arabchadan tarjimasi – "so'qmoq, oson yo'l") kitobi edi. U o'z ichida 1700 ta hadisni jamlagan. Keyingi davrlarda mavzular bo'yicha boblarga ajratilgan, foydalanish uchun ancha qulay hadis to'plamlari vujudga kelgan. Ana shunday to'plamlardan oltitasi butun musulmon olamida tan olingandir. Ular:

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810 – 870) tomonidan yozilgan "Al-jome' as-Sahih" (Ishonchli to'plam) yoki qisqacha "as-Sahih al-Buxoriy". Oldingi to'plamlarga nisbatan bu ancha mahorat bilan tuzilgan. Muallif, bu to'plamda faqat qonunshunoslikka va urf-odatlargagina emas, Muhammad hayoti va

sahobalar, hatto Muhammad davri tarixiy va etnografik tomonlariga xos hadislarni to'plagan. Tanqidiy yondashgan holda 600 mingga yaqin hadis to'plab, bu to'plamga ishonchli deb bilganlaridan 7275 tasini kiritgan. Bu to'plam katta shuhrat qozongan va ko'p marta nashr qilingan.

2. Imom Muslim ibn al-Xajjoj an-Nishopuriy (817 – 875) tomonidan yozilgan “As-Sahih”. U 300 mingga yaqin hadislarni ko'rib chiqqan va ulardan 12 ming, ya'ni 4 foizini tanlab olgan.

3. Imom Ibn Mojja (886-yil vafot etgan) tomonidan yozilgan “Sunan”.

4. Imom Abu Dovul Sulaymon Sijistoniy (888-yil vafot etgan) tomonidan yozilgan “Sunan”.

5. Imom Ibn Iso at-Termiziy tomonidan yozilgan “Al-Jome` al-Kabir”.

6. Ahmad yan-Nisoiy (915-yil vafot etgan) tomonidan yozilgan “Sunan” kabi to'plamlardir.

Bu to'plamlarning deyarli barchasi IX asrda tuzib chiqilganiga qaramay, xali ham o'z mavqeini yo'qotmagan.

Ma'lumki, Markaziy Osiyoda islom dini VIII asr boshlaridan keyin keng tarqala boshlaganligiga qaramay, ilohiyot qatori

muhaddislik ham ildam rivojlangan. Islom olamida mashhur va eng ishonchli deb e'tirof etilgan 6 hadislar to'plami mualliflarining aksariyati Markaziy Osiyodan chiqqanlar. Masalan, Ismoil Buxoriy (810 – 870), Imom at-Termiziy (824 – 892), ad-Dorimiy as-Samarqandiy (797 – 868) An-Nasa'i (915-yilda vafot etgan) va Kaspiybo'yi xalqalridan ibn Moja (824 – 886) va boshqalar bu sohaning taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shganlar.

Movarounnahrda birinchi bo'lib, Imom Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy hadis to'plamini ta'lim qilgan. Bundan tashqari Ahmad ibn Hanbal al-Marvaziy, al-Marvaziy, Abu Bakr Qaffol Shoshiy, Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Barakotiy, Abu Mu'in Nasafiy kabi Movarounnahrlik muhaddislar hadis to'plamlarini tasnif qilishgan[6].

Bugun biz tarixdagi manashunday buyuk zotlarning avlodlari ekanligimizdan faxrlanishimiz va ularning ilmiy me'roslarini o'rganib, nomlarini ulug'lashimiz joizdir. Bugungi kunda ham millatimizdan buyuk ishlar qilishga qodir kishilar chiqishiga ishonchimiz komildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алимов У. Қуръони Каримдан кейинги иккинчи муқаддас китоб. Имом ал-Бухорий сабоқлари.Тошкент.2009. Б. 7.
2. Алимов У. Қуръони Каримдан кейинги иккинчи муқаддас китоб. Имом ал-Бухорий сабоқлари.Тошкент.2009. Б. 7-8.
3. Уватов У. Буюк муҳаддислар (Имом ал-Бухорий, Имом Муслим, Имом ат-Темизий).Ўзбекистон миллий энциклопедияси.Тошкент.1998. Б.178.
4. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/h/hadis/>
5. <https://shosh.uz/abdulloh-ibn-abdurahmon-dorimiy-797-869/>
6. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=520>

